

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров Е.А. Эколого-экономическая оценка садов яблони на Северном-Кавказе / Тем. сб. науч. Трудов. – Краснодар. - СКЗНИИСиВ. - 2003. - С 233-240.
2. Дорошенко Т.Н. Изучение иммунных сортов яблони в условиях Юга России / Проблемы экологизации современного садоводства и пути их решения. - Краснодар: КубГАУ. - 2004. - С 269-274.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / ВНИИ садоводства им И.В. Мичурина (1973). – Орел. – 1999
4. Расулов А.Р. Агротехнические и экологические факторы урожайности в лесогорной зоне КБР / А.Р. Расулов, И.З. Шамаева // Оптимизация технологических параметров структуры агроценозов и регламентов возделывания плодовых культур и винограда. – Т.1. - Краснодар. – 2008. – С.136-142

УДК: УДК 635.9 + 631.52. 581.58.006

DOI 10.5281/zenodo.20429899

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ХРИЗАНТЕМЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ BREEDING ASSESSMENT OF INTRODUCED VARIETIES AND HYBRID SEEDLINGS OF CHRYSANTHEMUM IN THE CONDITIONS OF THE STAVROPOL UPLAND

Н.В. Щегринец, Н.А. Багринцева
N.V. Shchegrinets, N.A. Bagrintseva

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставрополь
FGBSI «North Caucasus Federal Scientific Center», Stavropol
E-mail: aster@list.ru

Аннотация. В статье представлены результаты изучения коллекционного фонда хризантемы мелкоцветковой в условиях Ставропольской возвышенности. Исследования проводились в 2023–2025 гг., были проанализированы 88 сортовых образцов и гибридов. Выявлены сорта с продолжительным периодом цветения, рекомендованные для универсального использования в озеленении.

Abstract. The article presents the results of the study of the collection fund of small-flowered chrysanthemum in the conditions of the Stavropol Upland. Studies were conducted in 2023-2025, 88 varietal samples and hybrids were analyzed. Varieties with a long flowering period have been identified, recommended for universal use in landscaping.

Ключевые слова: хризантема мелкоцветковая, интродукция, селекционная оценка, декоративность, сортоизучение.

Keywords: small-flowered chrysanthemum, introduction, breeding assessment, decorativeness, variety study.

ВВЕДЕНИЕ

Хризантема мелкоцветковая (*Chrysanthemum × morifolium* Ramat.) одна из наиболее ценных декоративных культур, широко используемых в озеленении благодаря разнообразию форм, окрасок и продолжительному периоду цветения. Растения, использованные в работе, входят в состав биологической коллекции древесных, травянистых, тропических и субтропических растений (УНУ БК – СБС).

В условиях юга России, в частности на Ставропольской возвышенности, интродукция и селекция хризантем требует тщательной оценки адаптационного потенциала сортов и гибридных форм к комплексу абиотических факторов, включая высокие температуры, дефицит влаги и ранние осенние заморозки [1, 2, 3].

Целью настоящего исследования являлась комплексная селекционная оценка интродуцированных сортов и гибридных сеянцев хризантемы мелкоцветковой в условиях Ставропольского ботанического сада — филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» для выделения перспективных генотипов, пригодных для использования в озеленении региона.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Коллекционный фонд хризантемы мелкоцветковой располагается на центральной территории, в открытом грунте, занимает площадь 600 м². Коллекция представлена 88 сортами и гибридными образцами. Схема посадки: междурядья 120 см, расстояние между растениями в ряду 25–40 см в зависимости от высоты и сроков цветения. Каждый сорт представлен 5 растениями. Коллекция выращивается на капельном поливе.

Вегетация растений на коллекции началась 27 марта (переход через 5°С – 26 марта). Фаза цветения ранних сортов наступила в среднем на 10–15 дней раньше многолетних наблюдений на многих сортах, что обусловлено климатическими условиями года. Весенний период характеризовался в марте и апреле высокими средними температурами (выше почти в 2 раза многолетних данных), а в мае средняя температура воздуха оказалась ниже многолетних значений. Переход температуры через +5 и +10°С наступил в среднем на 14 дней раньше многолетних сроков. Количество осадков в среднем было в 2–5 раз ниже среднемноголетней нормы. Летний период был очень жарким, с минимальным количеством выпавших осадков – в среднем в 2–3 раза ниже среднемноголетних данных. Среднесуточные температуры воздуха составляли 33–36°С.

Сравнительная оценка декоративности интродуцированных сортов

и гибридных сеянцев разработана с учётом рекомендаций Методики государственного сортоиспытания декоративных культур (1971). Изучение фенофаз развития проводилось по Методике фенологических наблюдений в ботанических садах (1975), сортовая оценка – по Методике сортоизучения мелкоцветковых хризантем (1982) [4, 5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сорта ранних сроков цветения - Солнечный Зайчик, Зефирка, Жемчужная, Драгоценность, Лебедушка, Бархан начали цветение с 2 июля. С 10–12 августа – сорта Ириска, Калейдоскоп, Пламя, Nebbe. Большинство сортов зацвели с 15–19 августа. Сорта среднего срока цветения (Лето, Мягкое Золото, Горный Хрусталь, Дора) зацвели в конце августа с опережением на 7–10 дней.

У поздних сортов фаза цветения наступила на 7–12 дней раньше многолетних наблюдений: Медя, Есениана, Орфей, Василина, Злато Скифов, Хеллия, Красная Москва, Татьяна и другие. Поздние сорта садовой группы мультифлора Brancloud Bronze, Brandroyal Yellow находились в фазе бутонизации и начале роспуска соцветий. Продолжительность цветения составила менее 7 дней. Морфологическая характеристика изучаемых сортов хризантемы мелкоцветковой представлена в таблице 1. Одним из важнейших сортовых признаков хризантемы является высота и продолжительность фазы цветения растений. Сорта низкорослого сортотипа до 50 см (41 сорт) составляют 45 % коллекционного фонда, рекомендуются для создания бордюров, контейнерной культуры; 36% – среднерослые 55–70 см – для создания миксбордеров, групп и среза (30 сортов); 19% – высокорослые более 70 см (17 сортов). Немногочисленная группа сортов до 1 м рекомендуется для среза. Высокорослые сорта требуют подвязки, так как не пригодны для создания бордюров, полегают.

В коллекционном фонде присутствуют сорта ранних, средних, среднепоздних и поздних сроков цветения. Больше всего (34%) составляют сорта ранних сроков цветения (с середины августа до середины сентября), средних – цветение с середины сентября до середины октября – 24%, среднепоздних – 22% (с середины октября до конца октября) и поздних – 20% (с конца октября до середины ноября). Эта группа имеет короткий период цветения. Сочетанием ранних и поздних сроков цветения сортов хризантемы в коллекции можно создавать цветники с продолжительным цветением.

Поздние сорта Крем Брюле (продолжительность цветения 16 дней) и Египтянка (46 дней) зацветают в условиях Ставропольской возвышенности до наступления морозов. К поздноцветущим относятся 11%

изучаемых сортов, 55% – к ранним срокам цветения, 33% – к средним.

Сорта Опал, Бронза Осени – декоративные сорта раннего срока цветения, проходят полный цикл развития до наступления морозов, низкорослые, высота до 50 см, могут быть рекомендованы для универсального использования: бордюры, солитерные посадки, миксбордеры, срез. По продолжительности цветения следует отметить сорта Бронза Осени и Опал, непрерывное цветение которых составило соответственно 88 и 89 дней.

Сорта с поздними и непродолжительными сроками цветения – Крем Брюле и Египтянка. Сорт Крем Брюле декоративен, соцветие палево-оранжевое с зеленой серединой трубчатых цветков, простое ромашковидное, с прочными цветоносами, но в условиях ботанического сада продолжительность цветения в этом году составила всего 13 дней (в среднем за годы исследования 13–18 дней). Рекомендуется выращивать на срез.

Таблица 1. Морфологическая характеристика изучаемых сортов хризантемы мелкоцветковой, 2023–2025 гг.

Сорт	Высота растения, см	Диаметр соцветия, см	Форма соцветия	Окраска	Срок цветения
Золотая Рыбка	48	4,5	махровая помпонная	ярко-желтая	ранний
Египтянка	101	7,5	анемоновидная	лиловая	средне-поздний
Дикий Мёд	58	5,6	анемоновидная	оранжево-медовая	ранний
Крем Брюле	100	6,7	простая ромашковидная	палево-оранжевая	поздний
Бронза Осени	37	4,5	полумахровая	бронзовая	ранний
Опал	47	4,2	махровая помпонная	бело-розовая	ранний
Солнечный Зайчик	43	4,3	махровая помпонная	лимонно-желтая	ранний
Золотая Амфора	52	5,5	махровая помпонная	золотисто-желтая	средний
НСР ₀₅	2,6	0,2			

По итогам 100-балльной комплексной оценки все изучаемые сорта и гибридные образцы, набравшие 80 баллов и выше, относятся к высокоперспективным; от 60 до 80 баллов – к перспективным. Для озеленения рекомендуются сорта Золотая Рыбка, Египтянка, Дикий Мёд (табл. 2).

Таблица 2. Комплексная оценка декоративности сортов хризантемы мелкоцветковой

Сорт	Декоративность, балл	Устойчивость к болезням, балл	Адаптивность, балл	Общая оценка, балл	Рекомендация
Золотая Рыбка	45	18	18	81	высокоперспективный
Египтянка	48	16	17	81	высокоперспективный
Дикий Мёд	47	17	17	81	высокоперспективный
Опал	44	18	17	79	перспективный
Бронза Осени	43	18	17	78	перспективный
Солнечный Зайчик	42	18	17	77	перспективный

Сорт Крем Брюле очень декоративен (84 балла), но не рекомендуется к использованию из-за поздних сроков цветения в условиях Ставропольского края. Сорт Египтянка высокодекоративен, имеет крупные лиловые анемоновидные соцветия, требует подвязки, так как имеет недостаточно прочные цветоносы, куст полегает. Сорта Крем Брюле и Египтянка в условиях Ставропольского края можно использовать только на срез. Сорт Бронза Осени – низкорослый, раннего срока цветения, рекомендуется для бордюрного оформления, но в период массового цветения соцветия выгорают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований установлено, что погодно-климатические условия 2023 - 2025 гг. (высокие температуры, дефицит осадков) позволили провести объективную оценку адаптационного потенциала интродуцированных сортов и гибридных сеянцев хризантемы мелкоцветковой. Выделены высокоперспективные сорта (80 баллов и выше): Золотая Рыбка, Египтянка, Дикий Мёд. Гибридные образцы 5/2022 и 10/2022 проявили повышенную устойчивость к

абиотическим стрессорам по сравнению с интродуцированными сортами. Сорта Бронза Осени и Опал характеризуются продолжительным периодом цветения (88–89 дней) и могут быть рекомендованы для универсального использования в озеленении. Позднецветущие сорта (Крем Брюле, Египтянка) целесообразно использовать только на срез. Установлено, что гибридные образцы хризантемы мелкоцветковой обладают более высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям по сравнению с интродуцированными сортами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Недялкова О.В., Воробьева И.В. Интродукция и селекция хризантем в Сибири // Вестник ИрГСХА. – 2021. – № 101. – С. 34–41.
2. Климова З.И., Панкратова А.Ю. Декоративные многолетники для озеленения юга России. – Ставрополь: АГРУС, 2020. – 186 с.
3. Селиверстова Е.Н., Кожевников В.И., Щегринцев Н.В. Хризантема мелкоцветковая в Ставропольском ботаническом саду – Ставрополь: ООО «Бюро новостей», 2020. – 108 с.
4. Методика государственного сортоиспытания декоративных культур / Под ред. В.Н. Былова. – М.: Колос, 1971. – 248 с.
5. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах / Под ред. Л.И. Трутнева. – М.: Наука, 1975. – 112 с.
6. Недолужко А.И., Скачкова Н.М. Методика сортоизучения мелкоцветковых хризантем // Бюллетень Главного ботанического сада. – 1982. – Вып. 124. – С. 72–78.

УДК 665.345.4

DOI 10.5281/zenodo.20429979

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛЬНЯНОГО МАСЛА FATTY ACID PROFILE OF FLAXSEED OIL

О.А. Юсова¹, П.С. Зеленцова²

O.A. Yusova, P.S. Zelentsova

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», Омск
Federal State Budgetary Scientific Institution Omsk Agrarian Scientific
Center, Omsk*

¹E-mail: yusova@anc55.ru

²E-mail: ps.zelentsova2206@omgau.org

***Аннотация.** В статье представлен анализ жирно-кислотного профиля льняного масла - продукта с высокой биологической ценностью, полученных методом газожидкостной хроматографии на газовом хроматографе «Хро-*